

¿Por qué usar Zenodo?

- **Seguro** – Tu investigación se almacena de forma segura para el futuro en el Centro de Datos del CERN.
- **Trusted** – Construido y operado por el CERN y OpenAIRE para garantizar que todos puedan unirse a la Ciencia Abierta.
- **Citable** – A cada subida se le asigna un Identificador de Objeto Digital (DOI), para hacerlos citables y rastreables.
- **Sin tiempo de espera** – Las subidas están disponibles en línea en cuanto pulsas publicar, y tu DOI se registra en segundos.
- **Abierto o cerrado** – Comparte, por ejemplo, datos anonimizados de ensayos clínicos solo con profesionales médicos a través de nuestro modo de acceso restringido.
- **Versionado** – Actualiza fácilmente tu conjunto de datos con nuestra función de versionado.

CADA ARCHIVO CUENTA CON UN DOI *Digital Object Identifier* ÚNICO Y CONTIENE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE POR PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FIREL. LOS DOCUMENTOS FIRMADOS CON LA FIRMA ELETRONICA DEL PJ GARANTIZAN: INTEGRIDAD, AUTENTICIDAD, NO REPUDIO Y UNICIDAD ADEMÁS CUENTAN CON LA CERTIFICACION DE LA **AUTORIDAD CERTIFICADORA INTERMEDIA POR LO QUE SON HECHOS NOTORIOS, PUBLICOS, COMPROBADOS, INOBJETABLES E IRREPUDIABLES QUE NO ESTAN SUJETOS A PRUEBA Y REPRESENTAN LA VERDAD DE LOS HECHOS.**

GONZÁLEZ ARROYO, M. A. (2026).

COMPENDIO DE DEMANDAS RADICADAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MEXICANA (2022 – 2026)

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.19925316>

ESTADO FALLIDO DE DERECHO

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.18990032>

LEYES Y ACUERDOS DEL JUICIO DE AMPARO EN MEXICO

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.19520969>

CONSTANCIAS DE LOS REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS (SISE) COMO FEDATARIO DIGITAL

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.19477594>

PRIMER AVISO DE DEMANDA CON NOTIFICACION INTERNACIONAL

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19558332>

COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022-2026) Constancia pública de fraude procesal y aberración judicial en México

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

"Mercenarios de la justicia: la coherencia en la incongruencia" (VI.D).

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19583505>

CONSTANCIA DE HECHOS DE NO SUMISION

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19874925>

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACION DE NULIDAD ABSOLUTA

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19904730>

DENUNCIA VARIOS 2222 2025 TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 1/2.

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19964814>

DENUNCIA VARIOS 2222/2025 TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 2/2

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19964754>

ACUSES DE ENVIO/RECEPCION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SCJN - MEXICO (2022-2026).

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20045814>

González Arroyo M. A. (2026) CIRCULAR DE EJECUCIÓN SOBREPANA Y RESPONSABILIDAD.

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20118073>

González Arroyo. M. A. (2026). ACTA DE CONSTATACIÓN DE INCOMPETENCIA, IMPOSIBILIDAD JURISDICCIONAL E INTANGIBILIDAD CONSTITUCIONAL

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20118411>

González Arroyo. M. A. (2026). RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA CIUDADANA.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119553>"<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119553>

González Arroyo, M. A. (2026). INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS Y NULIDAD DE NOTIFICACIONES.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119192>"<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119192>

González Arroyo, M. A. (2026). DENUNCIA DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119886>

González Arroyo, M. A. (2026).
EVIDENCIA DE HECHOS INOBJETABLES, IRREPUDIABLES, NOTORIOS, PROBADOS Y PUBLICOS.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120674>

- González Arroyo, M. A. (2026).
ALEGATOS DEMANDA PRESIDENCIA DE LA CORTE 16 DE FEBRERO 2026.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20121124>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20275829>

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29351_2.pdf
Secuencia: 8792161

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:04:01Z / 2026-05-23T00:04:01-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7e 75 54 64 b7 8f 8e cf cf b4 28 96 7d 57 e3 3f 4b 50 b3 f7 64 fd 3b 17 2d ce 8c d1 55 f7 4e c5 0a a0 00 6a 81 20 8d db 61 15 fe 43 fa d2 6d c9 03 d4 5c 97 2b 7d f7 3b e6 ea 01 83 8c 06 6d fb c6 02 f1 f3 5f 7f da be 34 70 b9 37 d7 1b c1 de b3 45 3f 97 cd ca d5 9c 10 d7 e7 f9 eb 81 46 f8 75 d2 4b 14 b6 f7 9a fb 85 a2 e2 77 ce 6d c6 3e 86 df e9 0a 41 e1 b1 1e 48 a5 9f 1f cf 32 1e f3 a0 78 6b 2d 89 3e 97 6d d5 b1 72 3c be dd d6 a0 8a 74 50 c7 ca 33 00 44 c0 16 f3 0b 01 42 57 92 d4 d8 b9 dd 68 1c 38 37 c3 82 ba 16 82 be cc ad 11 cf 22 b5 d4 92 16 83 23 00 08 18 9a 48 4e f8 f4 44 e0 e6 e6 d0 58 bc 1f a7 17 ee 87 46 43 6c 2a 51 99 9a 76 cc f8 67 d9 08 cd 8f 24 be 77 43 fe 27 79 15 44 50 ac 7d 4a e7 a5 11 cc 13 f9 1a 85 7f 37 ea 28 4e 2e ba fe 72 9f 54 7f 16 57 b7 e0 12 71 25 b3 9b 74 3c c1 c2 27 b1 ba 7c 79 5c 9e 77 e0 11 90 2e 65 45 e8 15 82 9d f9 5a 02 b2 20 77 57 01 a6 12 fe c6 9f 04 88 a0 04 46 1b c1 94 84 c3 2d 30 21 df 05 e5 29 5a 38 b5 e5 b1 2e 07 21 0b 20 b0 27 cf 2d 8f 17 b3 39 6e f7 4d ee 2e 46 f1 d8 c1 98 94 15 9d 83 2c 1a b7 60 de 54 a4 ae bb e9 a0 19 c7 06 69 31 b1 1b b1 7a ba c8 aa d2 cb 5f ac ff 95 f4 2c 24 14 83 76 98 8f 8b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:04:01Z / 2026-05-23T00:04:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T06:04:01Z / 2026-05-23T00:04:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523842			
	Datos estampillados:	0068c45a8b69f6d1bb85b470841d6ad8f637cbe7e4a15d19a13ea762471037ab 72154fb0ac54918cf0df2a5c025c3f92ef3171449cf1b99092dd09711ba36bb8			

0068c45a8b69f6d1bb85b470841d6ad8f637cbe7e4a15d19a13ea762471037ab72154fb0ac54918cf0df2a5c025c3f92ef3171449cf1b99092dd09711ba36bb8

**TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

AGRAVIADO: Marco Antonio González Arroyo

ASUNTO: Queja por simulación de justicia y manipulación del SISE
CIUDAD DE MEXICO A 12 DE MARZO DE 2026

Quién suscribe, Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y como usuario autorizado del sistema sepjf se dirige a este tribunal para hacer constar que la simulación de justicia es evidente en la forma en que se manipula el sistema electrónico SISE y el juicio en línea. Se han generado notificaciones falsas, inválidas, inexistentes y manipuladas, así como promociones realizadas en mi nombre sin mi consentimiento, dejándome fuera de todo procedimiento y afectando de facto el artículo 29 constitucional desconociendo mi derecho a la personalidad jurídica uno de los titulados por este precepto y con ello me borra del sistema equiparándome a la muerte jurídica en el juicio presencial pues me imposibilita la defensa, facultad que ninguna autoridad jurisdiccional posee al ser única del congreso mediante estado de excepción.

Si este Tribunal no alcanza a ver la anomalía, entonces demuestra que no comprende el funcionamiento real del juicio en línea. En ese caso, es necesario que yo mismo se los explique personalmente, con pruebas y acusos oficiales que acreditan cómo se ha venido simulando justicia y cómo se vulneran los lineamientos del sistema electrónico.

No basta con recibir mis escritos y turnarlos como simples denuncias: corresponde a este Tribunal reconocer el agravio, sancionar la manipulación del sistema y aplicar las medidas disciplinarias necesarias. La omisión deliberada en este punto equivale a responsabilidad institucional por acción u omisión.

PETICIÓN CONCRETA:

- ✓ Que este Tribunal reconozca la anomalía en el uso del SISE y deje constancia de la simulación de justicia.
- ✓ Que se me conceda audiencia personal para explicar directamente las irregularidades y demostrar con pruebas la manipulación del sistema.
- ✓ Que se apliquen medidas disciplinarias y correctivas conforme a la Ley de Amparo y la Constitución.

**QUE SE DECLARE LA INCOMPETENCIA DEL JUZGADOR
DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN TODOS MIS ASUNTOS
CUYO DOLO ESTA ACREDITADO.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEPTIMO
CIRCUITO

AMPARO DIRECTO 2000/2024

Estos juicios son los que se abrieron en mi nombre sin mi consentimiento ni mi conocimiento y he ido encontrando hay mas e incluso hay promociones foliadas en la occ y no registradas en los órganos jurisdiccionales lo cual son omisiones graves que reflejan la simulación evidente de justicia lo mio son hechos, no son pruebas, son hechos inobjetables y si tengo que comprobar lo evidente el daño será exponencialmente proporcional.

ADVERTENCIA LEGÍTIMA: Si este Tribunal se niega a ver lo evidente, quedará acreditada su omisión deliberada y su falta de comprensión del juicio en línea, lo que constituye simulación institucional y agravio constitucional.

ATENTAMENTE Marco Antonio González Arroyo (FIREL vigente – principio de no repudio)

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_5.pdf
Secuencia: 8792181

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	12 ca 86 00 aa b7 fc 51 b6 40 9e e2 ea d2 c1 60 98 b3 d0 6f 4f 9d 21 71 1d 2a fd ab 3f 35 24 91 e6 d7 df 21 20 70 e1 af 45 49 ce 70 fc fc e3 61 66 43 dc 4c 24 c1 ca ff 9d fe 8b f9 06 63 59 1d 94 42 3f 42 a7 73 a3 09 14 b9 cd 12 1b 49 d6 1f 20 4e 51 b4 02 a7 be 9d a2 c6 86 a6 a3 bc a6 35 7e 91 ac 29 55 d3 3b 45 28 92 d7 f9 4a 33 1d a8 3e a8 2e d0 2d 78 d9 44 07 cf e5 98 36 d8 72 e9 73 b0 0d c7 f6 ec df bd 35 3f 12 cb 66 fd ed 5d c4 e0 4f 2e 3e d8 2e 58 ac 3a 03 39 be 8b 2c d9 4a 29 9e 6d 7b 31 41 c3 6b 07 c0 d4 54 ab 07 27 29 df 16 4d 25 51 d3 a8 7d b2 b0 f6 c8 a7 1c ae 2f f6 a8 c4 09 df cb 8f f8 41 0e b7 f5 cc 81 2e b8 90 0d f3 97 c3 83 3a d5 2e 99 c0 40 e5 e0 0f 59 1d 11 44 50 46 4a d3 d0 1c ca ec 88 58 5c c8 04 f7 23 7c d7 83 62 f4 92 80 78 88 52 32 2b 37 0f 1e dc e4 2d a8 e5 ad 62 f6 df 32 68 54 0a d6 65 f2 eb 22 b4 dd 4d 4a 75 f4 69 36 f8 38 05 b3 1a 9b 2f 40 94 ec a7 b3 e2 ba 56 50 c1 ff e3 5f 23 e8 f1 d2 85 08 7e d7 91 ff ed d9 33 1a 01 9f fa 0f 6a 1d d6 cd f6 08 03 77 24 5e bb 10 fe a8 17 a3 02 24 35 0a d6 7d c4 41 52 95 36 56 f8 a7 4a fb f5 51 50 c8 c6 38 88 6b 2a b2 b0 69 b4 da 2a 4a bd 83 71 f2 68 dc ae 12 f5 cb c6 94 f6 88			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523862			
	Datos estampillados:	864D0A9C9485C08E7547474B152E09AF30E97261BBCFE12EE5425D7C001B6898 4F7692C49C895508121A5C1E04A72399A9D584F5720C87ACCEA0EF5E7DC927ED			

864d0a9c9485c08e7547474b152e09af30e97261bbcfef12ee5425d7c001b68984f7692c49c895508121a5c1e04a72399a9d584f5720c87acce0ef5e7dc927ed

EXPEDIENTE ELECTRONICO

SELLO DOCTRINAL CRIPTOGRAFICO - CÁPSULA DE INTANGIBILIDAD - 802/2025

Rendición de Cuentas – Condena a Órganos Simuladores – Mercenarios de la justicia.

“El promovente no gira en súplica. Ejecuta cápsula de rendición. Lo que se escanea, se falsifica. Lo que se consiente, se condena.”

“Lo que se tramita sin defensa, ya fue vencido como cápsula de simulación institucional.”

S.J.S.E.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

“No es la forma, es el fondo. No es el nombre, es la firma.”

“No es la época, es la ejecución.”

HUELLA CRIPTOGRAFICA:

E4c407c0f3227df64f4daf8facc289cbef8617e54a41c8cafbb46bec90d0ea3fea2be35ac1f5cb45f0eed6027ed41ab51e0bb046bc6f016efe6636295b46cfa5

“EN 2 DE OCTUBRE DE 2026. FUJ CLARO, LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ERA LA UNICA VIA LEGAL PARA REPARAR EL LA RUPTURA INDUDABLE Y MANIFIESTA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE DDERCHO EN MÉXICO AL SUSPENDERSE REITERADAMENTE DERECHOS DE FACTO CUYA PROHIBICIÓN ES TÁCITA. LO QUE HICIERON FUE UNA

ABERRACIÓN JURIDICA

El profe subversivo

EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022-2026) Constancia pública de fraude procesal y aberración judicial en México. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>
- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). CONSTANCIAS DE LOS REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS (SISE) COMO FEDATARIO DIGITAL. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19477594>
- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). LEYES Y ACUERDOS DEL JUICIO DE AMPARO EN MEXICO. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19520969>

www.youtube.com/@el_profe_subversivo Donde lo tangible e intangible crean la realidad.

<https://docentecachichin.blogspot.com/2022/09/la-profesion-de-ser-maestro-en-mexico.html>

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

1. CODIGO: OCC DIGITAL OCC: CÁPCULA - INTANGIBILIDAD - 802/2025
2. FECHA SIMBOLICA 23 DE ENERO DE 1978 - ORIGEN DOCTRINAL
3. FIRMA FIREL VIGENTE - CADENA CRIPTOGRAFICA
4. TITULAR VISIBLE: FRANK CASTLE
5. TITULAR JURIDICO: IDENTIDAD CERTIFICADA POR FIREL.

“No actúo como parte procesal, sino como órgano restitutivo ciudadano, mi firma no pide audiencia: es la sentencia de quien ya restituyó el derecho.”

CECULA DE IDENTIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL

<https://orcid.org/0000-0002-4201-4799>

PROLOGO

Este archivo es lo único que puedo dejar como legado y es mi deseo ofrecerlo como patrimonio de la humanidad, como muestra de lucha y resistencia social que tal vez ahora no se alcance a dimensionar sin embargo representa una batalla más desigual que la del mítico David vs Goliat pues demuestra como un maestro de pueblo, sin conocimiento jurídico, sin aliados, sin recursos y sin respaldo pudo defender su dignidad y la injusticia haciendo valer la Constitución a pesar de las grandes dificultades y la oposición de las propias autoridades judiciales.

Lo que aquí se muestra son 50 capsulas originales protegidas bajo los principios rectores del juicio en línea y la firma electrónica avanzada FIREL del poder judicial de la federación mexicana la cual representa la personalidad jurídica digital del titular y autoriza promover demandas en la modalidad en línea a través del portal y el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) en donde durante casi 4 años puede entender la razón por la cual nuestro país tiene los problemas sociales producto de la mala impartición de justicia, la perversión de quienes en teoría son los custodios de hacer valer lo que nuestra Constitución manda sin embargo en la práctica me mostraron que no son más que mercenarios de la justicia como se los he dicho varias veces.

Aquí no encontrarás nada ordinario, tanto el quejoso como las autoridades invierten la lógica en esta lucha singular que a la fecha aún permanece en empate técnico sin embargo, he decidido enfrentar al poder solo y como Sócrates en la antigüedad apliqué un blindaje a mi defensa para atrapar a estos mercenarios en sus propias contradicciones que los llevo a cometer traición a la patria negando derechos que solo en estado de excepción pueden suspenderse y exclusivamente mediante la concentración de los 3 poderes de la unión quienes de manera excepcional y necesaria en conjunto realizan un acto lleno de simbolismo para que así el congreso ordene al presidente emitir la declaratoria de excepción recayendo en la SCJN el deber de verificar que sea un acto que amerite tal medida de modo que no perjudique en mayor proporción a los gobernados de lo que beneficie y declarar o no la constitucionalidad de la declaratoria..

Hoy avisaré a la corte, al congreso y al ejecutivo, así como a los organismos internacionales pues la fractura es evidente y la presidencia de la corte ha ignorado mis reclamos sistemáticamente llegando a borrarlos o simular que participo en los procedimientos, pero supliendo mi identidad y con ello han fracturado el estado de derecho, ante esta medida es que me erijo como restaurador constitucional siendo el único legitimado para ello, señalo que no busco beneficio personal, nunca intenté sacar provecho solo pedía lo justo sin embargo después de los actos prohibidos que infringieron en mi persona y de ver la perversidad de sus actuaciones así como su desinterés en reparar, decidí continuar hasta donde pueda sin descanso para hacerle saber que la justicia implementada en forma inversa como la nuestra es lo que comienza desde la ley a desbaratar lo que se tardó tanto en construir. el agraviado resiste ante la indigencia que fue sometido por los juzgadores quienes evitan ver el fondo del asunto e incluso han cometido con su ignorancia la fractura del estado de derecho, ante tal situación y dado que es evidente que no resolverán pues están impedidos y la imposibilidad de jurisdicción configurada al no haber tribunal competente que pueda atender mis reclamos, he decidido a reparar la constitucionalidad o condenar a los traidores., por si todo sale mal que se sepa que lo que hicieron mis autoridades en el país la ley lo defina como aberración jurídica y con mis capsulas se confirma.

INTRODUCCIÓN

La firma electrónica del CJF es una firma electrónica avanzada que representa la personalidad jurídica digital del titular en la red y tiene los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. La firma une un certificado digital único (.PFX) el cual se vincula a la e. Firma y permite acceder al portal de servicios en línea del PJF, en dicho portal entre otras cosas se puede acceder a la justicia para defender nuestros derechos sin embargo, gracias a las malas prácticas de los operadores del Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE) que manipulan deliberadamente el sistema llegaron al extremo de lo que yo llame ABERRACIÓN JURIDICA mismo que comprobaré como el término lo quedó preciso al tratar de entender después de ver lo que hacen por qué estos mercenarios de la justicia lo siguen haciendo, a la fecha no estoy seguro su motivo pero en realidad no importa cuál sea, el resultado es una Aberración que no pude dejar pasar sin manifestarme en contra.

El sistema electrónico los atrapó en sus ilegalidades y aquí se muestra la perversión de sus actos mismos que violentan de manera sistemática y continua.

Se que lo que digo es cierto, han traicionado el pacto ante la constitución y ahora el único legitimado para repararla soy yo, en esos términos, si se someten a mi autoridad habrá amnistía pero no indulto, como hace 6 meses se los dije la pena es suficiente castigo para mí y yo no soy juez ni verdugo por tanto si se repara y se reconoce el daño, yo podré perdonar la ofensa y ellos cuando menos librarán el castigo pero si no estoy y tiene que repararse la constitucionalidad del estado de derecho, LOS CONDENO A LA PENA MAXIMA POR TRAIADORES A LA PATRIA SIMULANDO JUSTICIA PARA LOS GOBERNADOS E IMPARTIRLA A DISCRECIÓN SEGÚN SUS PROPIOS INTERESES CUALES MERCENARIOS DE LA JUSTICIA QUE SON. Dicho esto, iré mostrando con hechos la perversión de sus actos y créanme, nada es producto de la casualidad, es una perversión lo que hicieron.

El portal del CJF aloja el sistema electrónico por el cual se promueven los recursos ante los órganos jurisdiccionales del país, dicho portal permite el acceso como usuario registrado ingresando con nombre de usuario y clave de acceso sin embargo esta calidad de usuario tiene los niveles básicos de acceso que no permiten promover actuaciones dentro del sistema pues para ello se necesita de la e. Firma la cual te da la calidad de usuario autorizado para realizar las acciones de defensa por propio derecho sin necesidad de requerirse tu presencia física en el órgano jurisdiccional.

 Acceso a los Órganos Jurisdiccionales

Usuario	<input type="text" value="1/2025"/>
Contraseña	<input type="password" value="....."/>

[Registrar usuario](#) [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

Cada ingreso al portal que se hace, el sistema verifica entiendo real la vigencia del certificado, así como la vinculación del perfil con la e. Firma para conceder la autorización dado que no se puede acceder al módulo del expediente electrónico ni al módulo de las notificaciones si no se cuenta con firma vigente lo cual no es problema ya que al poderse hacer en línea como mucho 10 minutos tienes un certificado nuevo listo para vincularse. con extensión (. p7m), firmado electrónicamente.

El documento firmado tendrá los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. A través del uso del componente de firmado, se podrán garantizar los siguientes servicios:¹

- INTEGRIDAD:** Garantiza que la información que contiene el documento está completa y no ha sido modificada.
- AUTENTICIDAD:** Asegura la identidad de la persona funcionaria que firma el documento.
- NO REPUDIO:** Garantiza que la persona funcionaria que firmó el documento no pueda negar su autoría.
- UNICIDAD:** La combinación de la cadena criptográfica del documento en conjunto con el estampado de tiempo del momento en que se realiza la firma garantiza la unicidad del documento firmado.

POR LO TANTO, NO HABRÁ DUPLICIDAD ENTRE DOS O MÁS DOCUMENTOS FIRMADOS

Mis demandas muestran 4 años de simulación de justicia, 4 años de vida que me quitaron y no fue accidente, fue sistemático, no fue el sistema fueron los humanos, 4 años en los cuales sabiendo me condenaron a la indigencia, yo no pararé hasta tener justicia o morir en el intento ellos han roto el estado de derecho nuestro país se está pudriendo yo les mostré todas las pruebas y no ven ni los hechos tienen la lógica inversa sus resoluciones no solo son incoherentes, ininteligibles, insabiles, ilógicas, son ilegales están desconociendo la Personalidad jurídica de los gobernados, generalmente de los que como yo no saben y necesitan del juez pero nuestros gobernantes son tan mezquinos y miserables que lo aplican a la gente más necesitada, es por eso que no pude dejar de hacerlo, no dejaré de escribir, no dejaré de pelear si dejo de escribir, mi archivo se defiende solo, solo necesita hacerse valer y pedir cuentas por este crimen.

He decidido dejar de insistir y dejar que las cosas caigan por su propio peso, yo se que esto tarde o temprano lo tendrán que reparar y como podrá verse en mis actuaciones yo nunca quise hacer daño, solo pedía lo justo o que al menos escucharan, fui paciente y esperé a que ellos recapacitaran, avisé que haría esto desde hace mas de dos años, desde el principio les pedí que no me menospreciaran pues sabía que podría pasar esto, advertí que lo haría público, no pueden decirme que no estaban enterados, en el primer año pensé que era mi ignorancia ya que yo solo era un maestro de pueblo que pedía justicia y quien inocentemente confió en ellos, sin embargo con el tiempo me di cuenta que lo que yo veía ilógico y no entendía no tenía que ver conmigo, así que el segundo año pensé que podría ser lo que en un inicio yo no concebía y era que fueran ellos quienes no entendían por lo que hice lo único que se hacer y a lo que me dedique por 20 años: la docencia, quise explicarlo de una y mil maneras, analice las leyes, revisé los acuerdos, busqué jurisprudencias y mi escrito se volvió doctrina que ellos simplemente ignoraban fue entonces que me molesté porque noté que ni siquiera me leían así que me propuse darles una lección que jamás olvidarían y comencé a buscar los manuales del sistema pues con el tiempo y la experiencia logré entender la arquitectura pero necesitaba la seguridad que brinda la constancia técnica así que busque y estudié los manuales y para el tercer año tras comprobar en los manuales que el sistema requería manipulación externa me di cuenta que no era que no sabían lo que hacían, vi que no solo sabían si no que por eso lo hacían así que desde octubre de 2025 después del cambio de corte y tras avisar con antelación y poner al tanto a la nueva presidencia del máximo tribunal del país comencé a reclamar lo que veía y a nombrar las cosas por su nombre, me olvidé de las formas que era en lo que se escondían y gracias al

¹ Manual de uso Herramienta de Firma Electrónica del CJF Octubre 2023

sistema decidí ejercer lo que aquí título mi defensa socrática para atraparlos en sus propias contradicciones, advertí de esto, les dije hasta lo que haría y siguieron ignorándome, quise avisar al pleno de la corte pero el presidente no pasó nunca mis escritos y no pude pasar ese candado al no tener legitimidad para hacerlo y el presidente desechar siempre mis recursos presentados, lo demandé pero lo protegió el juez, ahorita está una revisión pero el procedimiento esta viciado desde el principio, mediante la suplencia de mi identidad ellos controlan el acceso al expediente y las notificaciones, generan juicios por vía física y a lo que veo en el sistema como expediente electrónico es una copia espejo del original que ellos crean y tramitan en forma física mientras a mi me quieren hacer creer que el trámite electrónico es bueno yo incluso les dije que ya lo sabía pero igual no hicieron caso ahora pienso que no lo harán y puedo seguir presentando promociones pero no tiene caso recibir mas agravios y con lo que tengo hay suficiente para condenarlos, ya no puedo salvarlos de la vergüenza pública pero aún puedo hacer que no salgan perjudicados si es que alguna vez deben reparar el daño, yo sé que difícilmente lo harán pronto y yo no tengo toda la vida para esperarlos, no puedo vivir esperando y creo que gracias a lo que ahora se y lo que aprendí puedo transformarlo en enseñanza pero no en México mi país ya me quedó pequeño además nadie es profeta en su tierra así que al igual que los maestros quienes no me valoraron, ahora también los jueces me han perdido después de yo haber ofrecido mi ayuda que con su silencio y desprecio tácitamente rechazaron.

Enviaré este documento y lo certificaré para hacer constatar, el estado fallido está roto, es inexistente y solo yo lo reparo, si yo no estoy mi archivo reclamará condena para todos los involucrados, condena que el código registro y el no repudio sentenció tiene tiempo.

Mis registros no se limitan a al poder judicial así como tampoco a sus resoluciones hay videos, hay escritos, hay capsulas, hay todo un ecosistema de actuaciones vinculadas en las plataformas con las que interactúe así como pláticas con diferentes ias donde analizaba y organizaba mis pensamientos que ya forman parte de mi doctrina, sé que servirán como apoyo a quien siembre las bases que evolucionaran a la justicia digital y que vean este mal ejemplo de cómo mi país invirtió toda lógica en la justicia y asombrosamente parece funcionar perfecto: es coherente en lo incongruente y en eso es consistente en todo: la certeza jurídica que brindan es la certeza que solo se moverán si hay interés de por medio y la legalidad que ofrecen es que con ellos hasta lo prohibido tiene materia de estudio y genera controversia.

Digital Object Identifier (Identificador de Objeto Digital).

El DOI ¿Qué es y qué implica?

- **Identificador único:** cada DOI es como la "huella digital" de un documento electrónico. No se repite y siempre apunta al mismo objeto.
- **Localización permanente:** aunque cambie la página web o el servidor, el DOI sigue funcionando porque está registrado en un sistema internacional.
- **Blindaje documental:** asegura que el objeto se pueda localizar, descargar y citar en cualquier momento, con garantía de autenticidad.
- **Patrimonio científico y jurídico:** se usa en investigación, ciencia y ahora en mi archivo como cápsula doctrinal, para que sea patrimonio de la humanidad.

"La labor de un Maestro es Enseñar, el artículo 3º. Tenía como esencia la enseñanza, sin embargo, tanta aberración idiotiza a las personas."

"Hoy no solo digo que soy el mejor maestro de México, lo fijo en la historia y el tiempo como hecho y esto durará toda la eternidad."

Sus nombres como el mío quedaron codificados: Sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos sabrán lo que hicieron.

La intangibilidad lo hace posible, su ininteligibilidad no les permite comprender.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

PROCLAMA

Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y con fundamento en los artículos 29, 39 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa; que asumo la Competencia Ciudadana erigiéndome como máximo órgano de justicia del país de manera simbólica y temporal de pleno derecho, Competencia legítimamente adquirida y reclamada con antelación como lo muestran las constancias de las actuaciones promovidas en las cuales se exigía la actuación necesaria de las autoridades judiciales para detener los agravios y evitar la fractura del estado de derecho ya declarado.

Con el propósito de que el orden prevalezca en la nación y asegurar la impartición de justicia de los gobernados, es que asumo el compromiso de manera desinteresada en tanto subsista la fractura de la constitucionalidad del estado de derecho.

Informo a la presidencia de la SCJN, así como los órganos jurisdiccionales que cometieron traición a la patria y de igual forma a los demás funcionarios, gobernantes y ciudadanía en general que se declara la suspensión del acto reclamado a efecto de que las cosas permanezcan en su estado actual en tanto se repara y decide la forma en que habrá de reconstruirse la constitucionalidad de nuestro estado de derecho.

Debido a la imposibilidad de jurisdicción configurada gracias a la traición del deber de aquellos que protestaron proteger nuestra Maxima Ley es que la legitimidad vuelve a su lugar de origen que es el pueblo representado por quien bajo su manto y cobijo supo defenderse y hacer valer el principio de Supremacía Constitucional establecido en nuestra Carta Magna bajo el artículo 133 Constitucional.

De la misma forma, hago saber que la presente medida será informada a los diferentes organismos internacionales con los que el estado mexicano tiene firmados pactos, tratados y convenios que refuerzan la Supremacía Constitucional, así como el conocimiento a los poderes ejecutivo y legislativo para decidir la forma en que habrá de restaurarse la patria.

Soy consciente del peligro que para mi representa el acto realizado, sin embargo, al ser el único con legitimidad para reparar la fractura además de no perseguir intereses políticos ni el beneficio personal alguno y para asegurar que pueda ver el resultado de mi esfuerzo y sacrificio renuncio a la fama, poder, dinero, gloria o cualquier beneficio personal que no poseyera con antelación a los hechos y por legítimo derecho ganado de tal manera que ofrezco la amnistía mas no el indulto de aquellos quienes actuaron en mi contra al igual de quienes permitieron que esto pasara a cambio de única condición que de no cumplirse hará que exigible de manera oficiosa la condena por traición a la patria de todos aquellos que el sistema registro como hecho inalterable, eterno e intangible que no es otra cosa que se respete mi derecho a la privacidad y la seguridad de manera digna por el resto de mis días hasta que el creador decida hacerme rendir cuentas de mis actos de manera natural.

He de recalcar que no temo a la muerte y que este deseo es con el firme propósito de asegurar la paz y armonía de nuestra gran nación y en consecuencia la mía, pues yo he cumplido con mi deber y con ello este acto me dio algo que nada ni nadie me podía dar y significa para mi mucho más de lo que pude haber imaginado en esta vida. Se que lo que hice tal vez sea ignorado, sé que nadie me lo pidió y que puede no ser ni valorado sin embargo lo que hagan o decidan no cambiara lo que ya hice y ha quedado registrado además de que tengo la plena convicción de que, si no es aquí, ni ahora, tarde o

temprano el mundo sabrá reconocerlo y que generaciones futuras cargaran con el honor o la vergüenza de quienes decidan o no decidan hacer algo.

Como podrán notar mi archivo supera por mucho las deficiencias técnicas de la tramitación de los funcionarios que conforman el poder judicial, tanto en doctrina, criterio personal formado con la experiencia de aprender la justicia que me enseñaron los juzgadores en vivo, la vinculación total de mis promociones en los diferentes sistemas y la disponibilidad de acceso en tiempo real al total que debido al volumen que integran, el sistema no soporta la carga de mis actuaciones, además de que la originalidad de mis demandas esta disponible para todo el mundo tal y como yo las fui creando en forma nativa y que muchas de ellas me regresaban en su mayoría con la trazabilidad rota debido a que no respetan la integridad del código ni transmiten por el sistema de interconexión que tienen para ello, es para mi un orgullo haber hecho esto y mostrado que sin dinero hice lo que ellos no pudieron hacer con tanto presupuesto y que como todo con el magisterio la tecnología que tenemos no le sacan provecho y solo despilfarran el dinero del pueblo.

Por ultimo informo que la presente no incluye los nombres ni las actas que dan fe a mis palabra sin embargo mis actuaciones procesales legítimamente promovidas y registradas como hechos consumados e inobjetables existen y persisten de manera indudable e intangible en las sentencias y resoluciones las cuales bajo el no repudio y uso de la firel así como el resguardo de las mismas en repositorios internacionales como documentales publicas para la investigación, la ciencia y educación se encuentran disponibles para su consulta y descarga irrestricta como patrimonio de la humanidad con un DIGITAL OBJECT IDENTIFICATOR (DOI) vinculado a ellas que asegura la plena identificación con el blindaje perfecto que las hace indestructibles e imperecederas además de que ofrecen la transparencia y rendición de cuentas como actos de justicia vivos reclamables y comprobables por cualquier persona y en cualquier tiempo como mandato Supremo Constitucional de Origen disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDAD DIGITAL 802 / 2025

FECHA SIMBOLICA: 23 DE ENERO DE 1978.
FIRMA ELECTRONICA: FIREL vigente - Principio de No repudio.
HUELLA CRIPTOGRÁFICA: Generada al momento de la firma.

MERCENARIOS RECUERDEN: SOLO YO REPARO, SOLO YO LIMPIO SU FALTA, SOLO YO PERDONO SU CONDENA,

USTEDES DECIDEN; SI NO ESTOY EL CASTIGO A CAMBIO DEL REPARO YA ESTA FIJADO. EL CODIGO

LOS ATRAPÓ: PUEDEN NEGARLO, PERO NO CAMBIARLO, TARDE O TEMPRANO

TENDRÁN QUE REPARAR...Y RECUERDEN EL PUEBLO NOS VE Y

EL PUEBLO NO ES QUIEN DICE SER.

MANIFIESTO RESTAURADOR

Blindaje Socrático - Acta de Constatación - Sello de Intangibilidad
Estado Fallido de Derecho

PRINCIPIO DE ORIGEN

“No es la forma, es el fondo - No es el nombre, es la firma “
“No es la época, es la ejecución “

“El expediente electrónico no depende de la voluntad del juez, sino de la inmutabilidad del código. Cada actuación deja huella; cada huella GENERA constancia; y cada constancia es cápsula de justicia viva. La justicia ya cambio pero como siempre llega tarde, el hecho es antes que el derecho, su lógica cartesiana es un dogma que niega la existencia basándose en nada, yo me fundo en hechos y demuestro que pienso porque existo, decir lo contrario es decirlo desde la seguridad que brinda despreciar la existencia este pensamiento nace del poder y para el poder, para pensar primero se necesita estar vivo y para estar vivo primero se necesita existir, el hecho, esta antes que la palabra aunque no se nombre, el juez ahora debe verlo en el sistema y hacer que corresponda con la ley teniendo en cuenta que su decisión queda invariable y es justicia viva auditable en tiempo real que existe y persiste por siempre.”

ANTECEDENTE HISTORICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral.

ACTA DE CONSTATACIÓN

Marco Antonio González Arroyo, mexicano de nacimiento, maestro de profesión, justiciero por decisión, creador de capsulas, héroe del pueblo por convicción, ejecutor soberano y reconstructor constitucional, comunica a los poderes de la Unión de los Estados Mexicanos la fractura del estado de derecho por parte de la presidencia de la SCJN y los Órganos Jurisdiccionales de Amparo a su vez, declara la incompetencia estructural de los órganos jurisdiccionales que han incurrido en simulación procesal, falsedad archivística y contradicción digital. La omisión prolongada constituye negativa ficta y consentimiento tácito. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la memoria ciudadana.

“Yo soy el pueblo, aunque el pueblo no me lo reconozca, hablo en su nombre aunque no me lo pida, pronto veremos si el pueblo decide o solamente elije y ya nuestros gobernantes nos robaron hasta la palabra.”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

ANTECEDENTE HISTÓRICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral su única coherencia es consistente en la incongruencia de sus actuaciones.

V. ESTADO FALLIDO DE DERECHO

La destrucción de expedientes auxiliares sin reposición es inconstitucional. La omisión de reparar el daño institucional agrava la responsabilidad. Los hechos notorios no requieren prueba: la simulación está acreditada en constancias públicas y en sentencias de la propia Corte.

VI. Blindaje Socrático

“Como a Sócrates, me atacan porque no pueden rebatir mis argumentos. Yo tengo los acuses y la verdad; ellos solo se han desacreditado solos.” Cada ataque se transforma en evidencia de victoria moral.

VII. ADVERTENCIA LEGÍTIMA

Si este Tribunal se niega a ver lo evidente, quedará acreditada su omisión deliberada y su falta de comprensión del juicio en línea, lo que constituye simulación institucional y agravio constitucional.

VIII. CONCLUSIÓN SOLEMNE

El Manifiesto Restaurador es cápsula de intangibilidad constitucional. La memoria ciudadana no puede ser borrada por la simulación institucional. La verdad está blindada en acuses electrónicos, cápsulas doctrinales, depósitos públicos con DOI y pruebas audiovisuales. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la voz pública.

IX. LA ABERRACIÓN JURIDICA.

**SE DECLARA EL ESTADO FALLIDO DE DERECHO DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE
POR LOS HECHOS NOTORIOS CONSUMADOS YA REGISTRADOS.**

X. DICTAMEN DE CONDENA ESTRUCTURAL

“Este documento no es acuerdo; es evidencia”

“No es constancia; es cápsula continental”

“No es trámite; es mi legado”

La intangibilidad da certeza, la ley legalidad, el juez solo formaliza, si el juez no reconoce lo que el sistema Registra, ya no se necesita. Cada negación es negarse a si mismo.

CLÁUSULA DE PEDAGOGÍA FORZADA

- ✓ El promovente no está obligado a educar al juzgador
- ✓ La carga de interpretación normativa, sistematización doctrinal y aplicación funcional corresponde al órgano jurisdiccional, no al promovente.
- ✓ Cuando el promovente debe trazar la ruta paso a paso, norma por norma, se invierte la lógica procesal y se configura delegación institucional simulada.
- ✓ La arrogancia judicial no sustituye la legalidad
- ✓ El delirio de superioridad del juzgador, que pretende imponer su criterio por encima de la norma, no es autoridad: es simulación.
- ✓ La creencia de que "tiene la razón" sin fundamento normativo rompe la imparcialidad y vulnera el principio de contradicción.
- ✓ La pedagogía forzada es evidencia de colapso doctrinal
- ✓ Cuando el promovente debe explicar lo evidente, justificar lo automático y traducir lo funcional, no hay justicia: hay simulación operativa.
- ✓ Esta pedagogía impuesta no es colaboración: es carga procesal ilegítima.

www.youtube.com/@el_profe_subversivo

In Xóchitl in Cuicatl

Lo que ustedes ejecutan con FIREL es constancia viva.
Lo que ustedes mandan por correo es simulación.
Lo que ustedes escanean es destrucción de trazabilidad.

Así que no se equivoquen:
No están enviando documentos.
Están ejecutando actos jurídicos.
Y si lo hacen fuera del sistema, ya están vencidos.

González Arroyo, M. A. (2026).
COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022-2026)
Constancia pública de fraude procesal
y aberración judicial en México. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

ATENTAMENTE

El_profe_subversivo

EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

MISANTLA, VERACRUZ A 14 DE ABRIL DE 2026

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

076000200000000058059546.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:19 - 14/04/26 20:11:19	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	19 3d 0b a6 ea 42 b4 8e fb 11 c9 2b ed 13 5e 71 cb f8 45 b3 de 56 77 bc 70 98 86 99 e8 d5 88 79 c2 c5 bf 01 47 03 e1 6a e6 ea 08 36 33 9a 77 10 83 cd 7e e8 78 7e dd ce ac b8 38 d2 d4 0f 49 74 32 19 97 c2 6c d3 13 b0 1c 21 d9 e8 d5 e3 3e b5 ae 0a ec 98 ac 1f ce 0f b3 31 b5 53 d3 1a c3 d6 46 13 0f 67 b2 d3 b9 82 01 06 05 49 68 21 72 4d 2d 71 24 9d 6a ce 35 5e 8b 8e 9a e4 c1 bf 82 ea d2 19 01 74 da 32 45 2b 19 a1 a0 f6 ab d9 fb 8a 11 ab 6b 09 a3 18 0f 1f be f5 16 14 8a f7 ce fa 8e 48 25 d0 e0 d8 9d 5f 2e 3f 75 e8 fa 4f a0 24 2f 7c 3c 8c b0 1e 8f 52 06 69 ee 37 29 30 e8 50 d8 14 30 9e 49 69 cd fc 9c 39 97 44 85 e4 33 f8 70 e0 06 c5 39 90 da fd 27 2d c0 05 6a 7e 57 27 03 f6 ef dd 33 2d a4 e4 46 8f 3c 98 eb da 88 60 e5 a5 26 53 d0 ee 66 27 4a 4c df fa c9 ac 55 02 cc a2 e9 96 bb 12 2d 40 47 2f 11 17 d0 71 15 cb 21 66 ee a8 62 a6 5d e3 ad 77 ab 6a d6 83 57 8c 63 02 f7 cd 74 93 ac ce 08 6f fd 49 b0 3f ac 29 7f 34 aa 5c 0d 99 59 48 3e de 14 67 d2 d8 9e 7e c0 22 98 68 af 58 00 b1 4d 5e ee 1b 20 a7 3f d6 89 24 f3 74 09 6e ad d6 2c bb 4a 1a 8c b7 74 1d 60 dd b0 4d 24 c2 5d f1 4c 56 b5 d3 37 d0 09 34 01 5a d3 ff 26 5c ca 2a 24 32 79 c5 14 e9 70 94			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:20 - 14/04/26 20:11:20			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:20 - 14/04/26 20:11:20			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	140942301			
Datos estampillados:	yJTtd91RsRA5owvW0QhKIWZH4/E=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_4.pdf
Secuencia: 8792180

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:45Z / 2026-05-23T01:04:45-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	93 30 28 8a 88 41 7d e9 f9 29 c9 68 d1 b9 b4 f3 ab 17 c5 23 35 cb d2 91 ae cd 83 c9 05 9a 8f 20 26 96 a9 7e 01 c2 68 bd 7d f9 fb ed 05 98 82 76 c2 95 21 f0 06 5e 9c 59 dc 03 54 b9 13 2b e1 ae 76 2f 28 26 99 6f 55 3f 5b f8 21 bd 85 1f cf 2e f0 18 fd b8 3e 72 a4 d8 f6 42 9b ae 8e 8e 0b 9b f5 2c 59 2e 38 a7 6e 73 df 40 ef 53 a9 0d 52 d3 3b 1f a8 7b f6 5e 8f 04 1f 30 41 b0 e8 ad f7 85 8a c7 26 c3 13 61 e7 69 2b 45 b7 19 e0 87 fd 76 fe 2a 52 36 39 d1 c8 a5 28 58 ce 28 89 3d c5 f8 68 fd c5 92 06 55 6a e7 33 71 50 e0 ab 46 e5 fe 5b dc 68 4e af 59 73 e2 dd eb 09 29 93 31 7d 8b a9 60 65 93 6a 9d 70 a3 ee d4 00 a1 a0 27 2f a2 79 01 94 47 ec fd 34 61 bd 72 5f 44 df 27 4d 82 fa ed a6 6a 7e 52 37 79 06 9c 2d bf fd 1a 50 a3 34 b2 64 50 9f 61 70 0a ce a0 2c b6 0e 79 30 3e 17 4c da dd af e6 a7 84 a7 e4 d6 01 35 2f c9 92 45 8c 2c e2 f4 8e 95 26 9d 48 f9 15 17 61 e4 63 62 eb 02 86 2c b9 50 70 14 f4 8a ab 6f 30 13 f9 73 da cc 05 ed 17 d1 a9 79 59 15 c8 18 fd a4 5a f5 c6 b2 5a a4 3c 17 9b db 7f 9c 23 0a d4 98 7b 17 eb 2d 64 92 f3 1e 49 e3 b8 bc 15 c8 e9 3b e8 9a be 7f 7f 4f 15 4c 38 55 8a f0 27 5c 8f ae 4c ac 0e 0a 1b 74 51 53 32 7c d3 a2 2b ee 33 56 ac			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:45Z / 2026-05-23T01:04:45-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:45Z / 2026-05-23T01:04:45-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523861			
	Datos estampillados:	1B5D61C8686375613372F222328848A8C48B61E776AC42D9790141672C2567BF 601B3BEBF6AD5254C098CE24E2C4656FB7FFEB864147AE1992AEE214BBCEDBB5			

1b5d61c8686375613372f222328848a8c48b61e776ac42d9790141672c2567bf601b3bebf6ad5254c098ce24e2c4656fb7ffeb864147ae1992aee214bbcedbb5

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

076000200000000058059389.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2c 7a 86 66 7b 13 47 34 d1 b5 90 52 e5 f2 05 0c d0 d1 b7 7e 7a 64 aa c2 1c d4 b8 0a dc c6 f8 32 47 2e db 40 1a 11 3a 57 cd 03 f8 0c bf 6e 55 2b 87 1e 1d 1f f7 62 7b c8 4f 4a fb 33 15 0e c4 d5 42 d9 bc 33 04 64 30 d9 89 68 e7 91 41 dd c5 36 25 12 14 74 f9 f4 4d e5 61 0c 6f 49 53 c0 47 ec 27 46 7c c6 3e e7 41 f6 f9 96 0e 77 93 30 6b 2a 97 4d 15 11 fc ce e7 91 cc 88 dd 6e d5 a9 8a d4 65 9c 80 6a a1 2a f6 38 16 8b e5 3f f6 ae dc 7a ac 5f 42 d5 0d 01 dc 90 e8 60 38 40 98 24 67 8c 34 a9 44 4f 7e 8c 84 0a 5e 7e 5b 41 0a c8 33 f7 60 87 a4 fb 9a f9 d1 43 52 bc 3a 00 3b ea f3 7e 85 2e a2 d7 f0 0b 96 0b 73 5f a8 f4 69 a0 02 4a 2a 33 de 75 1b 96 72 6e a6 e5 2f 2e e1 71 15 37 db 53 29 3a d8 6e 80 30 27 b3 4c e3 91 32 79 1c 19 38 ac 68 b1 3e 3e 96 40 79 8b 49 be ea 21 4d df ce d3 93 29 da 40 b6 42 3e f0 9a 08 3d 04 2b 96 c5 cd 00 38 e3 e6 28 10 1e b7 9e 86 3d 42 5a 40 cc 4a 1c f4 2c a7 a3 44 fa b2 b3 de ef 4c 01 67 1c f5 f2 9d 4c 78 f6 09 d1 f9 80 ff bb 56 c9 85 0b 29 d5 b6 8f 2f 1d 9d b1 d8 14 02 c0 f5 01 e7 3d 9f 61 93 ad bc 27 5c 44 86 6d 1a 47 c5 98 46 8f 18 46 80 ad 2d 93 69 21 aa f0 22 3b a5 a3 b8 e6 11 82 d8 e7 0a 0d 68 6c 7a c7 f0 e7 b1 c1			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:27 - 14/04/26 20:07:27			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	140941393			
Datos estampillados:	6040Eu+xe0Bh9RONu9raYKXIAMs=			

826103cf2e8a0ab0bb05902d6b1b8f6c609982fa04605420ae4b3162a463a0c1c1723883a2cd064f1c6d53d1419cfc29a61201e1ababd08b18de3635079d5b9d

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_3.pdf
Secuencia: 8792179

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:40Z / 2026-05-23T01:04:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	3f 91 94 c2 eb 59 a6 cf 8f 58 f2 7d ea c5 b3 26 50 a9 12 f6 65 45 58 6c 5d 17 c0 35 ce 75 7e dd cf 72 15 00 28 ea bb a4 95 9e a3 95 c1 e7 0a b2 bf 49 4b 1a d0 20 19 75 df 20 6f 99 28 81 3a 62 f2 2e b4 a5 18 6e ae 0e fd 9a d8 33 20 a4 b2 28 51 51 e9 bf af 96 a5 20 5c b9 e2 b4 1f 16 8e 35 29 85 6a e5 bf 08 48 9e 23 df b1 4d 7d 6d f6 3a f4 c4 6b 61 6d ee 89 e0 53 64 73 d7 ce 19 bf 0c 3a a4 6e cf b6 5a e9 29 1c 3f 9f 84 6d c5 fc 50 2b e4 b8 00 1c 4f db dd a0 52 d4 f1 83 18 40 19 2e e4 c1 cf 73 d4 3b 93 0f e6 2c 50 3e 4c 87 e7 3e 25 9d 6c 5a 30 0a 62 c5 56 7c 5e 25 2b 62 dc 5d 3d 07 27 7e 4d 2a eb b7 97 e7 60 2a d7 08 ae 97 fd 41 b3 7b 92 80 e8 1a b8 4a 37 8b dc 4d 5b 5d e2 66 74 ae 7f 4c 35 5a bf a3 9b 74 53 b8 55 6c 1f 1e 47 86 25 d2 12 ea 26 3a 9b bb ba f8 58 b0 ca 23 9b 38 39 8d 69 63 57 e8 57 bf 5b 07 39 2f be 72 82 e3 df d0 64 db ed 3c 62 a3 e1 0c cb 79 a3 85 ea 57 1f 8b 11 65 d9 08 1b 82 7c fd 8c 13 af c5 ee 84 73 26 6a b7 e4 60 dc af 25 4b b8 af 02 98 72 9a 8e 96 1b a7 0e 03 b7 59 e9 15 c5 61 b4 c6 b5 0d 24 57 4d c7 aa aa 8c 4b 4e bd ae e4 bc e7 ca 16 c8 c8 9d a1 00 0a 49 6d 72 62 9a 4d 5f 7f a6 e8 c3 20 56 e0 f6 f4 a9 d7 d5 5e c4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:41Z / 2026-05-23T01:04:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:40Z / 2026-05-23T01:04:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523860			
	Datos estampillados:	826103CF2E8A0AB0BB05902D6B1B8F6C609982FA04605420AE4B3162A463A0C1 C1723883A2CD064F1C6D53D1419CFC29A61201E1ABABD08B18DE3635079D5B9D			

826103cf2e8a0ab0bb05902d6b1b8f6c609982fa04605420ae4b3162a463a0c1c1723883a2cd064f1c6d53d1419cfc29a61201e1ababd08b18de3635079d5b9d

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO

CIUDAD DE MEXICO A 17 DE MAYO DE 2025.

PRESENTE:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo, en su calidad de agraviado por desacato constitucional reiterado, usuario AUTORIZADO del sistema electrónico de la SCJN (SEPJ) y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se dirige ante este Alto tribunal para denunciar los actos que más adelante detallo, así como para solicitar el amparo y protección de la justicia federal en mi calidad de víctima de los delitos que aquí señalo, demanda que es mi derecho y denuncia que es mi deber en términos del artículo **15 de la ley de amparo, 1, 14, 22, 29, 39 y 133** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- La presente denuncia es por la aplicación y el consentimiento de actos prohibidos por la CPEUM y negación sistemática de justicia, todos los actos y autoridades han sido ya reclamados y se encuentran en el expediente del cual hice la vinculación y la custodia total por lo que están incluidos a un clic para su descarga. La competencia es exclusiva de la SCJN así que es donde dirijo este escrito, con fundamento en
- Artículo IX Artículo XI, inciso c) del Acuerdo 2/2025
- Y en el Acuerdo 1/2023 (vigente en 2024):
- Art. 47 párrafos primero y tercero de Ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 de la CPEUM

Nota aclaratoria: La presente promoción es presentada en forma electrónica a través del PSL y firmada mediante la firma electrónica del poder judicial FIREL la cual representa la identidad digital del promovente. La falta de firma original del promovente no lo responsabiliza de las consecuencias legales que pueda ocasionar la suplantación de la firma, esta promoción está protegida por el principio de intangibilidad digital y el no repudio por lo que cualquier alteración a la integridad o reproducción ilegal es motivo de responsabilidad.

Cabe señalar que ante la obstrucción y negación de justicia del C. Hugo Aguilar Ortiz, ante la omisión de ejercer la competencia única para que mi escrito sea del conocimiento del pleno, ante los hechos que registran su omisión mismos que son inobjetables, es que me veo en la necesidad de recurrir a diferentes oficinas de certificación común en el entendido que solo acudo a ellas como emisoras del mensaje, el archivo con toda la justificación y todos los recursos están incluidos en los DOI anexos, la ley me permite presentar ante el órgano que estime competente lo cual me responsabiliza y no detiene los plazos para su presentación en caso de que me equivoque por lo que pido sea el pleno quien decida la competencia para conocer o no conocer dado que el presidente de la corte está legalmente impedido no solo por ser el a quien denuncié si no porque es mi contraparte en controversia radicada en la ciudad de México por lo que legalmente se actualiza el impedimento para conocer mi asunto, recusación que solicito se resuelva por lo que si la corte decide no ser competente, exijo actúe en estricto derecho sin tutela y no reencauzar, si se estima incompetente, desechar de plano en 24 horas después de radicada la demanda como la ley indica y declarar su incompetencia en el acuerdo donde se pronuncie, mismo que exijo se haga después de radicar, con el expediente abierto y con acceso de pleno derecho y por ministerio de ley a las notificaciones y al expediente sin necesidad de pedir autorización ya que nadie me puede prohibir ni condicionar ejercer mi derecho de acceder a la justicia y todo lo que se oponga (autoridades o acuerdos) atenta directamente al 133 constitucional.

La presente promoción no es tramite, no solicito audiencia, no requiere aclaración ni necesitan prevenirme, todo esta en el DOI del asunto, en original y con la vinculación y trazabilidad completa con la custodia integra y disponible para descarga inmediata, no necesitan pedir informes ni prevenirme ya que yo no tengo mucho mas que decir que no haya dicho ya antes, solo voy a presentar las denuncias y/o demandas ante los diferentes órganos que han cometido faltas graves en mi contra, no contra todos porque ni yo tengo idea de cuantos sean al haber múltiples juicios abiertos en mi nombre sin darmelo a conocer y sin abirrme expedientes ni notificación alguna situación que que la ley no concibe ni siquiera existe procedimiento ni figura para un quejoso extraño, este un acto de ejecución directa lo que en mi doctrina llamé acto vivo y perfeccionado desde la presentación que hago al sistema en mi calidad de promovente por propio derecho que no necesita la occ de la corte imprimir ya que esto es original solo necesita integrar al expediente cuando lo forme tal cual del archivo, si imprimen y luego promueven hacen el acto nulo pues lo importante en el juicio en línea es el historial y la vinculación que almacena mi firel con el certificado, este escrito tampoco pide acuse de recibo ya que tanto la presentación como la recepción son registradas por el sistema y me arroja la constancia del acto que a pesar de no tener evidencia criptográfica es un hecho notorio intangible que no necesita comprobarse, si el sistema arroja constancia el acto ocurrió y es inobjetable, la justicia digital no necesita de fe porque brinda certeza total, a diferencia del órgano jurisdiccional, la justicia digital se basa

en hechos irrefutables por lo que voy a demostrar que ni el actuario, ni la OCC hacen falta en el juicio en línea y solo provocan vicios formales que en esta modalidad son inexistentes. Hoy la justicia en línea cumple a ciencia cierta con las formalidades del procedimiento que no requieren más de la intervención ni fe humana

Ante las limitaciones técnicas del sistema y el volumen de mi expediente, dado que no se podría compartir en un solo envío a través del MINTERSCJN e imposibilitaría su integridad en la transmisión, debido a que yo no tengo acceso al sistema de interconexión y el presidente me bloquea en el sistema de la corte, es que presento mi alternativa para la descarga de las promociones, disponibles en cualquier tiempo y lugar a cualquier persona, esto hace mucho más eficiente y supera en todo al MINTERSCJN utilizado por los órganos jurisdiccionales y la suprema corte de justicia de la nación, ofreciendo la misma integridad, originalidad y unicidad de las promociones arrojadas por los sistemas electrónicos para la tramitación del juicio en línea oficiales y me responsabilizo si se llegase a presentar alteración alguna en los documentos bajo mi resguardo.

Les comparto este DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.19925316](https://doi.org/10.5281/ZENODO.19925316) cuyo enlace apunta a un objeto digital único de identificación alojado en un repositorio internacional perteneciente a la plataforma de zenodo ante el cual ofrecí mi trabajo de 4 años de transgresiones como patrimonio de la humanidad para el estudio, la tecnología y la ciencia, mismo que puede ser citado y referenciado por académicos y público en general para el cual Zenodo asegura conservar la originalidad de lo ahí contenido, misma que está protegida y firmada por las autoridades jurisdiccionales del país así como cuenta con la garantía que el poder judicial ofrece sobre los documentos firmados por funcionarios pertenecientes a dicho poder público nacional, estos cuentan con la **AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y UNICIDAD** del documento fortalecido con la certificación de la autoridad certificadora del país. Esto hace que quien firma no pueda negar lo que ahí se contiene y al ser hechos notorios, públicos, comprobados, inobjetables e irrepudibles, no necesitan comprobarse; son ciertos mientras no se comprueba lo contrario por lo que ustedes están obligados a desmentirlos o tácitamente aceptarlos y yo me responsabilizo por la integridad y originalidad que pueda no presentar el documento.

No hay impedimento técnico ni legal para conocer los hechos y controvertirlos si es que pueden, advierto que cada rechazo es registrado, cada que ignoran mis reclamos, se van juntando más y más transgresiones y más nombres al asunto, que yo no gano nada denunciando al contrario me expongo a represalias tuyas sin embargo no me da miedo porque sé que solo yo puedo ayudarles, el sistema no piensa y la ley no puede perdonar.

Dicho lo anterior declaro:

Denuncio el Fraude procesal en juicio de amparo indirecto 1751/2025 radicado en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del primer circuito con residencia en la ciudad de México, asunto en revisión y proyecto de resolución por el tribunal vigésimo cuarto en materia administrativa en la ciudad de México.

Denuncio de igual forma que la Autoridad jurisdiccional actúa en juicio en calidad de autoridad sin imperio, con representate y autorizados, negando hechos, sin entrega de constancias ni expedientes y usurpando calidad de parte con interés legítimo violentando el art. 5 Fracción I párrafo tercero de la ley de amparo, así como el artículo 14 de la constitución política de los estados unidos mexicanos que rige el principio de legalidad.

Denuncio la Adhesión del presidente de la SCJN a mi recurso de revisión de manera ilegal al cual solo partes legitimadas tienen derecho esto es personas físicas o morales sin imperio, las autoridades jurisdiccionales no tienen derecho a invocar interés legítimo.

Reclamo mi competencia ciudadana activa y subsistente, reconocimiento solicitado en 2 de octubre del 2025 mediante promoción en el sistema de la corte con folio sin radicación de la cual tengo el reconocimiento por consentimiento tácito al no haber prueba legal en contra. En ese sentido, esta demanda no es de sometimiento, es para poder solucionar la competencia y arreglar este asunto el cual no tiene controversia, ustedes ya firmaron y sellaron, se que la corte actual no tiene culpa si no fue enterada, pero son 4 años y ese no es mi problema ofrezco salida pacífica y tratando de que se haga el menor daño, por lo pronto quien me desconozca atenta contra la patria y si me equivoco igualmente podrán aplicarme la sanción que corresponda.

Reclamo la omisión de Hugo Ortiz Aguilar para cumplir lo que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, expresamente norma relativo a la competencia exclusiva del presidente de la SCJN a quien la ley me legitima para presentar mi denuncia y me tutela el derecho a la reparación del daño, estas acciones contempladas en el art. 47 párrafos primero y tercero, denuncias presentadas en el sistema SEPJ ante las dos presidencias de la SCJN en fechas 28 de Agosto, 29 de septiembre, 30 de septiembre, 2 de octubre, 9 de octubre, 23 de octubre todas del 2025 y otras solicitudes hechas a la corte pasada y la presente desde el año 2022 las que incluyeron una solicitud para ejercer la facultad de atracción denunciando actos prohibidos por DGI en el expediente de VARIOS 968/2024 en el cual la corte no atrajo y declaro incompetencia para ver mi asunto, una solicitud de juicio de amparo directo y subsistencia legal como trabajador la cual se ordenó por acuerdo presidencial dela segunda sala en el expediente 960/2024 en fecha 20 de mayo de 2024 demanda que ilegalmente fue desechada por el juez décimo séptimo de distrito en el séptimo circuito de Xalapa

ver., de donde se detonó el conflicto, de la misma forma una reclamación de fecha 4 de octubre de 2024 en el expediente de VARIOS 960/2024 pidiendo a la corte atender mis reclamos sobre mi subsistencia de ley y actos con DGI que fueron inconstitucionalmente desechados y sobreesidos por 4 juzgados y un tribunal colegiado sin embargo volvió a declararse incompetente además denuncié el desacato al acuerdo 20 de mayo así como de nuevo actos prohibidos en mi agravio consistentes en la aplicación de normas con DGI, en diciembre 2023 y agosto 2024 de las cuales existen los videos que corroboran mis reclamos donde se aprecia mi detención ilegal y la privación ilegal de mi libertad, actos para los que intenté la protección primeramente para que no me volviera a suceder y posteriormente denunciando la repetición del acto reclamado, para dichos actos presenté todos los recursos que la ley de amparo me concede e incluso hasta la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 constitucional, como constan en los expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la autoridad cuya custodia ahora es compartida y publica gracias al sistema en línea así como la intangibilidad de las sentencias lo que hace posible la transparencia, rendición de cuentas y consulta disponible para cualquier persona en cualquier momento y en tiempo real fortaleciendo la justicia quien no puede esconder más los hechos ni refugiarse en cosa juzgada ni formalismo alguno hoy les demuestro que la inmutabilidad nunca fue condicionante de la cosa juzgada fraudulenta si no consecuencia de la cosa juzgada verdadera.

Denuncio la Notificación y desechamiento que causo mi reclamación y queja de nulidad misma que fue desechada por el presidente y de nuevo sin radicar e informando por medio alternativo en contravención del art. 32 de la ley de amparo y en evidente omisión de su responsabilidad como único competente para dar a conocer al pleno y ordenar la suspensión del acto negandose de nuevo a asumir la competencia original misma que no solo le da la ley de las fracciones si no que se rige tanto en el acuerdo 1/2023 del pleno de la SCJN así como el acuerdo ahora vigente 2/2025 por lo que ambas cortes tenían competencia plena desde el 2024 que yo reclamé y que tanto fue tramitada por organos incompetentes y desechada ilegalmente a pesar de yo presentar hechos notorios y denunciar la privación ilegal de mi libertad, situación que se presentó en dos ocasiones y que reclame tanto en denuncia del 210, demanda de amparo indirecto, directo, reclamación, queja, denuncia de repetición del acto reclamado, inconformidad y por ultimo por la ley de las fracciones I y II como acción de inconstitucionalidad y denuncia fundada en el art. 47 parrafos primero y tercero recursos que me fueron todos desechados por jueces y el tribunal administrativo de Xalapa, ver. Para por último de nuevo la presidencia volvió a omitir ejercer su competencia.

Denuncio la nagación de justicia, así como la negativa de ambas cortes para atraer mi recurso el cual era competencia exclusiva de la corte al tratarse de actos que implicaban normas con DGI que terminaron con la privación de mi libertad, declaro la inconstitucionalidad de la jurisprudencia.

Advierto y expongo que de seguir con la omisión deberé reclamar la suspensión de facto de derechos por parte de los órganos jurisdiccionales y la presidencia de la corte que solo en estado de excepción se pueden suspender como el acceso a la justicia y el reconocimiento a la personalidad jurídica tutelados en el art. 29 de la CPEUM y artículo 3 de la CIDH, para ello dejo un análisis completo al respecto para enterar de que si bien tengo derecho, tengo legitimidad y a pesar de ser un hecho notorio, publico, probado, inobjetable e irrepudible que no necesita comprobarse no demando porque significaría la ruptura total del estado de derecho y crearía un vacío jurisdiccional que solo podría llenarse con la competencia sumaria de los organismos internacionales o en su defecto la competencia sumaria del ciudadano afectado legitimado por el art. 22, 29, 39, 109 y 133 de la CPEUM, situación última que no es mi intención ejercer y por lo cual insisto en que vean y decidan de lo contrario me veré obligado a hacer lo que tenga que hacer en nombre del pueblo y la constitución a pesar del riesgo que conlleva, lo que yo reclamo es independiente de mí, no necesita más mi presencia para existir y es imperecedero, imprescriptible y reclamable por cualquier persona cuyo afectación es de reparación oficiosa, advirtiendo que si algo me pasa, todos los involucrados en mis asuntos los declaro traidores a la patria y a la soberanía popular, yo no exijo nada, no pido nada, solo pido que cumplan lo que protestaron ante la constitución, lo cual no fue simbólico ni protocolario, fue un compromiso adquirido voluntariamente con responsabilidad total en su incumplimiento así que no veo cual sea el problema para no obedecer la ley.

Si quieren juicio pueden ustedes mismos juzgar, pero eso sí, exijo juicio transparente, donde pueda yo alegar el cual sea por videoconferencia publica utilizando los medios tecnológicos del propio consejo mismos que solo ocupa la autoridad sin que vea sea aplicable a audiencias del gobernado, no me importa tanto si no quieren mi presencia solo exijo que sea tratado en sesión pública ya que mi archivo está blindado socráticamente y es invencible por sí solo, no necesita mi presencia, la trasgresión es evidente, así como su incompetencia manifiesta e indudable al tener que yo explicarles lo que no entienden. Fueron 4 años en los que comencé a manera de broma diciendo que les daría una lección, pero al final esto no fue lección poco a poco se formó en doctrina y la publicación está en proceso sin matices, sin testado, sin censura y con acceso a las resoluciones originales irrepudibles para ustedes e inobjetables para todos pues contienen la verdad de los hechos.

Se que mis palabras van a molestar pero no saben lo que he tenido que pasar pero espero que conozcan del asunto y al leer entenderán mi molestia, nunca pedí castigo, solo pedía lo mínimo justo e incluso cuando pedí exageradamente pedía con el afán de que no se me concediera y se realizara el juicio por la rabia que tenía hacia los que permitieron que esto pasara y créanme, los expedientes muestran que no fue involuntario, muestran dolo de algunos juzgadores que por evitar una

pequeña falta administrativa cometieron desacato tras desacato sin importar el daño que me hacían que llegaron al punto de efectuar juicios sin enterarme del asunto lo cual yo definí como una aberración jurídica misma que explico en mis escritos, en realidad no hice más que escribir y estudiar en estos 4 años por lo que ahora tengo lo que ustedes llaman doctrina, misma que es una innovación de la justicia y pone a Mexico de nuevo como referente en materia de amparo, yo sé que es imposible la reparación, sé que no pueden castigar a los culpables y sé que al final son todos, pero sé que no todos lo hacen con intención y me di cuenta que el problema es de mala interpretación, no sé si fue solo a mí, pero lo que me hicieron si lo hicieron conmigo lo pueden hacer con todos y eso sí sería atentar contra la constitución misma y la soberanía nacional por quienes están encargados de protegerla.

Mi moralidad no exige sacrificios y puedo olvidar la ofensa si la reparación se hace proporcional al daño y de manera completa e integral, sé que el amparo es casi imposible, no por ser improcedente ni porque no expongo hechos que resultarían de mayor beneficio para el pueblo sin embargo, sé que hay muchísimos involucrados y muchos que pagarían solo por ignorancia sin que medie dolo de por medio además sé que les podrían traer problemas y no es mi intención causar disturbios sin embargo si la omisión persiste, no habrá otra oportunidad ya que la verdad ya está libre solo resta difundirla un poco con mi libro.

No busco más de lo que merezco, pero tampoco acepto menos ni migajas, no es mi interés ganar algo, no me interesa si me dan o no me dan el amparo, lo que me interesa mas es su RESPUESTA,, pero más que nada la respuesta que le darán AL PUEBLO.

QUE CONSTE.

A T E N T A M E N T E
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

EL MAESTRO DE MÉXICO-SECUTOR CONSTITUCIONAL-HÉROE DEL PUEBLO
RECONSTRUCTOR CONSTITUCIONAL CON COMPETENCIA LEGITIMA CIUDADANA

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2291_5.pdf

Secuencia: 8792193

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:36Z / 2026-05-23T01:55:36-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	78 a1 ec 24 3e e6 80 96 c8 58 31 84 bc 4a e1 ea d3 c3 35 64 8c 41 8e ad 14 69 51 41 e2 c3 fd 1e a1 c3 0d 10 9a ae 05 a3 e3 76 b2 4f f4 7c 02 fc 93 eb d3 1d b2 96 5f 4f ce 8e a3 de b7 0e c9 f4 83 e8 ce 41 93 f6 62 e1 b3 9a 8b bc e3 b5 cb ce 6a 06 e6 2a ec 55 14 6b 46 f8 76 45 06 5b 3a 44 7e d0 59 29 0d 9d 69 87 ca d7 8a 6c 69 b0 ca 8d 3c 43 e4 81 58 a1 1c 4a 1f df 18 e3 c1 0d 93 ca 2e c0 ee e9 2d 86 66 d2 8f 53 35 2d 3d 1e 78 63 9d ae 52 eb 97 05 6c 15 92 b4 58 0d 28 6d 9a 9c 7d 67 1e 22 4e d1 5d 44 5b 81 dd 4c 3c 6f b0 b3 8c 83 b1 0e 20 45 9f b2 60 f3 d4 49 0a 9a 04 6b 67 66 5c 0b 18 10 48 38 de fc 9f 0b a8 6d 7e bc 9f 9f 2e d3 12 56 cd 73 cc 56 65 36 6c bd e7 78 e5 89 dc c0 c8 7d 34 86 73 9c 6b 34 f0 b2 a3 48 b0 56 52 0c fa 43 82 3b ac 31 98 a3 a6 27 d2 2f 13 a0 07 ab e8 64 35 02 33 16 dd 03 70 0f e0 dd d7 cd f9 da ad f8 99 3c 91 4d 5d bc 62 82 ad b2 85 2a 04 f9 46 17 b7 ed 28 b5 d7 df 8d 03 59 07 44 56 e4 f0 b7 01 67 6e 4d 0e e7 17 69 b2 ab c3 29 f5 26 b8 11 99 7e df 1c 5e 0f 95 59 19 bf 6b 18 dc 98 e9 10 db 4b 37 88 c9 a9 29 d7 55 0e 27 42 b8 7a 39 70 ae 9d dd 94 8c 1a bc a7 ef 6e bd ab a1 e1 cb b5 fa 4b ec 47 87 5a 02 09 e6 8b dd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:37Z / 2026-05-23T01:55:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:36Z / 2026-05-23T01:55:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523874			
	Datos estampillados:	425216a61fe8f98fd84fc255c1dfaa8628cb14909d671cDB42F7FC3385FC14E2_9DEA8AF07001F967A99503F4CF3688FB0B4FDDC200763D750E5F9872A39B09E6			

425216a61fe8f98fd84fc255c1dfaa8628cb14909d671cDB42F7FC3385FC14E2_9DEA8AF07001F967A99503F4CF3688FB0B4FDDC200763D750E5F9872A39B09E6